

ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСОВ НА СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

FEATURES OF CRISES IN MODERN FINANCIAL MARKETS

МАНУКЯН МИКАЭЛЬ АВЕТИСОВИЧ,

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет».

МЕРКУЛОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет».

MANUKYAN MICKAEL AVETISOVICH,

"North Caucasus Federal University".

MERKULOVA INNA VASILYEVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

"North Caucasus Federal University".

В статье рассматривается проблема кризисов на финансовом рынке. Характеризуется влияние геополитической обстановки как на российский, так и на мировой финансовый рынок. Приводится сравнение аналитических показателей, выявляется, как их изменение влияет на мировой финансовый рынок. Определяются методы воздействия государства на стабилизацию финансового рынка в России в сложившихся обстоятельствах за счет антикризисной политики, которая направлена на стабилизацию финансовой системы России в целом. Сделан вывод о некорректности в настоящее время составления прогнозов относительно того, каким образом будет происходить развитие финансового сектора в России.

The article deals with the problem of crises in the financial market. The influence of the geopolitical situation on both the Russian and global financial markets is characterized. A comparison of analytical indicators is provided, and it is revealed how their change affects the global financial market. The methods of the state's influence on the stabilization of the financial market in Russia in the current circumstances are determined due to the anti-crisis policy, which is aimed at stabilizing the financial system of Russia as a whole. It is concluded that it is currently incorrect to make forecasts about how the development of the financial sector in Russia will take place.

Ключевые слова: *Россия, финансовый рынок, кризис, санкции, воздействие государства.*

Key words: *Russia, financial market, crisis, sanctions, impact of the state.*

Финансовый рынок – это площадка, где взаимодействуют продавцы и покупатели денежных ресурсов и инвестиционных инструментов, осуществляется распределение и перераспределение капиталов между кредиторами и заемщиками при помощи посредников [5].

Финансовые инструменты, такие как ценные бумаги, денежные обязательства и иностранная валюта, используются для воздействия на распределение и перераспределение капитала между участниками рынка. Субъектами отношений на финансовом рынке являются государство, предприятия различных форм собственности, банки и отдельные граждане [7].

Главная функция финансового рынка заключается в обеспечении движения денежных средств от одних собственников (кредиторов) к другим (заемщикам). Он действует как механизм перераспределения финансовых ресурсов предприятий и сбережений населения между субъектами хозяйствования и отраслями экономики, а также как средство покрытия дефицита государственного бюджета без денежной эмиссии.

В зависимости от срока обращения финансовых инструментов, финансовый рынок может быть денежным, где обращаются краткосрочные инструменты со сроком обращения до одного года, и рынком капиталов, где обращаются среднесрочные и долгосрочные инструменты со сроком обращения более одного года [3].

Современные финансовые рынки находятся под влиянием различных факторов, включая экономические, политические и форс-мажорные.

Экономические факторы включают в себя состояние экономики страны и мировые тенденции.

Политические факторы могут оказывать значительное влияние на рынки, особенно в тех странах, где правительство активно участвует в регулировании финансовых рынков. Участники рынка должны быть внимательны и готовы к возможным изменениям, чтобы минимизировать риски и максимизировать прибыль [4].

Говоря про кризисы на современных финансовых рынках в России, то стоит отметить ключевой фактор, с которого данные кризисы начались, а именно в течение первых месяцев 2022 г. финансовый сектор характеризовался достаточно высоким уровнем популярности со стороны международных инвесторов.

Так, соответствующие отраслевые индексы значительно опередили индексы широкого рынка во многих развитых странах. Однако далее оптимистическое состояние было сменено паникой, поскольку повышение уровня инфляции в мире, а также специальная военная операция на Украине и жесткие локдауны в Китае вызвали серьезное ухудшение экономических прогнозов.

Финансовая система Российской Федерации рассматривалась в качестве важнейшей цели санкционного давления западных стран вследствие возникновения украинского конфликта.

Против крупных российских банков, включая ВТБ и Сбербанк, были введены жесткие санкции, а некоторые банки были отключены от международной платежной системы SWIFT [10].

Кроме того, значительная часть золотовалютных резервов Центрального банка России была заморожена. Эти события привели к серьезному шоку в финансовом секторе, выразившемуся в резком снижении стоимости акций, ослаблении рубля и массовом изъятии средств из банков [6].

Центральный банк России принял ряд мер для стабилизации финансовой ситуации. Он увеличил ключевую ставку до 20%, что сделало размещение средств на депозитах более привлекательным. Были введены послабления для банков в отношении расчета нормативов, что позволило высвободить капитал.

Введение ограничений на снятие валюты со счетов и обязательную продажу 80% валютной выручки экспортерами привело к укреплению рубля. Банк России также регулярно предоставлял банкам необходимую ликвидность через аукционы [9].

Правительство приняло программы антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса, а также анонсировало другие меры помощи экономике и занятости. Это положительно сказалось на финансовом секторе России. Банковский сектор стал характеризоваться избытком ликвидности, а рубль восстановился после падения к иностранным валютам.

При этом глобальные тенденции продолжают сильно влиять на Россию через канал текущего счета, поскольку российская экономика по-прежнему связана с другими странами

посредством внешней торговли. При снижении цен на сырьевые товары Россия столкнется с сокращением экспортных доходов, в связи с чем происходит ослабление финансовой системы в РФ [1].

В 2022 г. неопределенность в отношении перспектив глобального роста заметно выросла. Согласно данным Международного валютного фонда, прирост мирового внутреннего валового продукта замедлился с 6% в 2021 г. до 3,2% в 2022 г. и 2,7% в 2023 г., что является самым слабым ростом с 2001 г., за исключением мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии [2]. Также происходит увеличение вероятности глобальной рецессии, что подтверждается снижением глобального индекса PMI. Этот индекс во второй половине 2022 г. опустился ниже 50 пунктов как в сфере производства, так и в сфере услуг, отражая общее снижение деловой активности [8].

В США сохраняются устойчивые показатели рынка труда, в то время как в Европе закрытие производств из-за энергетического кризиса ухудшает ожидания экономического роста.

При этом стоит отметить, что на фоне вышеперечисленных событий, а также общемирового кризиса в финансовой сфере, произошло достаточно большое количество слияний и поглощений компаний, что вызвано продажей иностранными организациями российских активов.

На основе вышеизложенного можно полагать, что составление прогнозов развития финансового сектора в России в нынешних условиях является некорректным, так как санкционное давление, которое оказывается на Российскую Федерацию, является беспрецедентным. В таких условиях крайне затруднительно осуществлять попытки улучшения ситуации в финансовой сфере. Тем не менее это не означает отказа от такого рода действий. В финансовом секторе необходимо действовать на опережение, предупреждая вероятные негативные сценарии, что благотворно скажется на укреплении финансового рынка в РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникин А. История финансовых потрясений. Российский кризис в свете мирового опыта. М., 2020. 726 с.
2. Званский А.А., Зайцев И.С., Ярыгина И.З. Влияние кризиса 2022 года на российский финансовый рынок // Московский экономический журнал. 2022. № 5. С. 224-230.
3. Казова З.М. Финансовый рынок современной России // Экономика и социум. 2020. № 11(30). С. 651-654.
4. Кулаков М.В. Влияние мирового финансового кризиса на инновационные процессы в зарубежных странах и России. Сборник научных статей. М.: Проспект, 2020. 835 с.
5. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок. Тенденции развития и инструменты. М.: Экзамен, 2020. 768 с.
6. Сапунжи А.Х. Финансовые санкции западных стран как рычаг давления на российскую Федерацию и политика системообразующих банков в условиях санкций // Инновации и инвестиции. 2021. № 2. С. 45-49.
7. Эскиндаров М.А. Звонова Е.А. Мировые финансы / М.А. Эскиндаров, Е.А. Звонова. М.: КНОРУС. 2021. 424 с.
8. Официальный сайт Investing.com. URL: <https://ru.investing.com> (дата обращения 08.04.2024).
9. Официальный сайт Центрального банка РФ URL: <https://www.cbr.ru> (дата обращения 08.04.2024).
10. Официальный сайт Tradingview.com. URL: <https://ru.tradingview.com> (дата обращения 08.04.2024).

© Манукян М.А., Меркулова И.В., 2024.